

FARG'ONA VILOYAT TEATRLARIDA ZAMONAVIY MAVZUNING IJROVIY MANZARALARI

Raximova Charos Xamidulla qizi
charosraximova961@gmail.ru +99893 125 06 25
O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
3 kurs tayanch doktoranti (PhD)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14058680>

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy dramaturgik asarlarning sahnaviy talqinlari – o'z davrining yutuq va kamchiliklarini aks ettirishi, muammo va unga ijodkorlar tomonidan taqdim etilajak yechim ekanligi haqida so'z yuritiladi. Farg'ona viloyat musiqali drama teatrida sahnalashtirilgan "Seni sog'indim" spektakli orqali ijodiy jamoaning repertuar shakllantirishdagi izlanishlari tahlil qilinadi.

Tayanch so'zlar: musiqali drama, ijodiy jamoa, spektakl, aktyor, obraz, kulminatsiya, xarakter, rejissor.

Ma'lum davrning ijtimoiy hayot silsilasida hukm surayotgan qarashlar: mafkuraviy ong hamda muayyan axloqiy-huquqiy me'yorlar, san'atning boshqa turlaridan farqli o'laroq, insonlar e'tiboriga sahnaviy asarlar talqinida uzatilishi nisbatan faol madaniy hodisa sanaladi. [1, 82]

Binobarin, teatr sahnasida namoyish etilajak asarlar mavjud davr hayot tarzining amaliy in'ikosi sifatida, tomoshabinga tatimliliigi, yuqumlilik reaksiyasining o'ziga xosligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Bu esa, o'z navbatida, bugunning dolzarb muammolari, real hayotda tipiklik kasb etuvchi ijtimoiy hayot manzaralarni tomoshabin ko'z o'ngida gavdalantirib, jamiyat a'zolarini o'ylantiradigan og'riqli savollarga to'laqonli javob topib bera oladigan badiiy-ijroviy pishiq, g'oyaviy jihatdan mustahkam sahna asarlari taqdim etishni talab qiladi.

Bugun mamlakatimizdagi teatrlar faoliyatida ijobiy siljishlar, aytishga arzigulik ijodiy jonlanishlar yuz bermoqda. O'zbek xalqi jahon teatr madaniyatining deyarli barcha turlarini egallagan. Lekin xalqimiz o'z xarakter xususiyati va milliy an'alariga tayangan holda professional teatrning yangi o'ziga xos turi - musiqali dramani yaratgan. [2, 64] Shu bois, nafaqat poytaxt teatrlarida, balki viloyatlar miqyosida ham, so'nggi yillarda qator ijodiy izlanishlar hamda tomoshabin ma'naviy ehtiyojiga muvofiq asarlar namoyish etilayotgani quvonarli holdir. Xususan, bu borada Farg'ona viloyat teatrlarida zamonaviy mavzudagi spektakllar ijroviy pishiqligi, mazmunning davr ruhiga hamohangligi bilan alohida e'tirofga molikdir.

Ma'lumki, Farg'ona viloyati musiqali drama teatri mamlakatimiz madaniy qiyofasining shakllanishida o'ziga xos muhim o'rin tutib kelgan. Shu bois, teatr san'ati yo'nalishida amalga oshirilayotgan izlanishlar xususida so'z borar ekan, farg'onalik san'atkorlar faoliyati haqidagi kuzatishlarimizni havola etishimiz o'rinlidir. Bugungi kunning dolzarb mavzularidan biri sanalayotgan yoshlar mavzusi, ularning dunyoqarash va e'tiqodlari masalalariga bag'ishlangan sahna asarlari Yusufjon qiziq Shakarjonov nomidagi viloyat teatrida tomoshabinlarga taqdim etildi. Jumladan, dramaturglar A. Abdug'afurov hamda M.

Komiljonovlar asari asosida sahnaga qo'yilgan "Seni sog'indim" spektakli ilk premyeradan oq, tomoshabinlar e'tiborini qozondi. Rejissyor Muhammadsoli Yusupov sahnalashtirgan ushbu asar hozirgi mustaqillik sharoitida o'sib-ulg'ayayotgan yosh avlod hamda zamondoshlarning axloqiy mezonlariga salbiy ta'sir etayotgan ma'nan tuban, riyokorona muhit vakillari – jinoiy to'dalar va ularni fosh etishda biz bilan yonma-yon yashayotgan davrimiz qahramonlarining ma'naviy jasoratlari yuksak professional ijrosi bilan tomoshabin olqishini qozondi. Asarda jamiyat a'zolarining ma'naviy dunyosidagi tanazzuliy jihatlar bo'lgan g'ayriinsoniy chirkin illatlar – o'g'rilik, qotillik, tanfurushlik, odam savdosi, poraxo'rlik hamda qimorbozliklar, ularga qarshi elning asil farzandlari bo'lgan iymonli insonlar tomonidan olib borilayotgan murosasiz kurashlar o'zining sahnaviy ifodasini to'laqonli shakllantira olgani ahamiyatlidir.

Spektaklning boshi – prologdanoq, endigina mustaqil hayotga kirib kelgan Beshkapalik Diyorbekning tasodif tufayli guldek yoshligini allaqachon izdan chiqarib, nopok yo'llarni ixtiyor qilgan, boshi berk ko'chaga kirgan qimorboz tengqurlari – Ibo va Tillo kabi chirkin shaxslarning pul, boyluk yo'lida har qanday tubanliklardan tap tortmasliklari yoritiladi. Aynan mana shu ko'rinishdayoq, o'tkir konflikt yuzaga keladi va mana shu tarang vaziyat spektaklning har bir ko'rinishlariga ma'lum darajada o'z kuchini saqlagan holda, barcha personajlar taqdiriga ham ma'lum darajada salbiy ta'sir kuchini o'tkazib, ko'plar hayotining butunlay izdan chiqarishga muvaffaq bo'ladi. Taassuflar bilan aytish mumkinki, spektakldagi bunday badbin kimsalar o'zga yurtlardan kelib, tinchimizni buzayotgan begonalar emas, o'z zamondoshlarimiz, millatdoshlarimiz! Ularning tubanliklari nafsiga qul kimsalar – haqiqat, adolat izlovchi, surgunga intiq, pokiza qalblar tasavvuriga nayza bo'lib sanchiladi.

Zamondoshlarimizni ma'naviy tubanlik qa'riga tortayotgan bu kabi nafs qullariga nisbatan dadil va murosasiz kurash uchun yo'lga chiqqan pok iymonli Sultonning Vatanga, o'z kasbiga sodiqligi, vatandoshlariga bo'lgan cheksiz muhabbati spektaklning boshdan oxiriga qadar bo'lgan har bir ko'rinish hamda vaziyatlarda o'z ifodasini namoyon etib turadi. Zero, tubanlik ajdaholari qarshisida ham mustahkam e'tiqodiga xiyonat qilmagan Sultonning sahnaviy talqini aynan iste'dodli aktyor Muhammadsoli Yusupov tomonidan mahorat bilan ijro etilib, mazkur dramatik obrazni xarakter darajasiga olib chiqishga erishdi. Aytish mumkinki, spektakl davomida ko'z oldimizda o'z dunyosi, o'z orzu-intilishlariga ega, mag'rur, iymonli va pok qalbning yorqin obrazini ro'y-rost aks ettira oldi.

Spektaklda detektiv lavhalar ko'p bo'lgani sababli, sahnadagi o'tkir syujet tomoshabinning diqqatini chulg'aydi. Dramadagi voqealar mamlakatimizning turli joylarida, jumladan, markaziy shaharlaridan biri – ziyoli oilasida, badbin kimsalar makonida, boshqa o'rinlarda, chet ellarda yuz berib, xorijdagi yurtdoshlarimiz hayotida ro'y berayotgan o'tkir dramatik lavhalar bilan to'yintirilgani asar qimmatini yanada oshirib, tomoshabin ma'naviy olamining kengayishi, ruhiy mushohadaning qizg'in tus olishiga zamin yaratadi. Spektaklning ko'plab o'rinlarida boyluk, pul, mol-dunyo uchun vijdonini ham sotishga tayyor ayrim betayin kimsalar shafqatsiz tanqid ostiga olinadi va insonlarni ogohlikka chaqiradi. Qolaversa, Vatanga muhabbat, o'z mamlakati bilan faxrlanadigan insonning eng buyuk ishlarga qodirligi spektaklda butun mohiyati bilan namoyon bo'ladi. Unda viloyat prokurori Sulton hamda uning safdoshlari – jinoyat-qidiruv bo'limi xodimlari (Zulunbek) timsolida yurtdoshlarimiz, yurtimiz tinchligi uchun olib borilayotgan kurashlar tomoshabin ko'z ongida mahoratli ijro vositasida gavdalantiriladi.

Spektaklning yana bir tarbiyaviy qimmatini jihatida shundaki, unda sahna va tomoshabin o'rtasida ruhan ma'naviy aloqadorlik – parallelizmning mavjudligidir. Turli yoshlarga mansub tomoshabinlarga muvofiq tarzda, sahnadagi hayotda ham turli avlod vakillari namoyon bo'ladi. Ya'ni, o'smirlik, yoshlik, o'rta yosh hamda keksalik davridagi insonlarning o'y-kechinmalari, ularning hayotga qarashlari sahnada o'ta ishonarli tarzda namoyon etib beriladiki, har bir tomoshabin o'zini o'yantirayotgan va qiynayotgan jumboqlarga, hayot sinovlariga, beixtiyor spektakl davomida yechim topa oladi va yosh xususiyatlariga ko'ra mushohada yuritish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, Bahodir (Ohistaning o'g'li) qiyofasida o'smir kechinmalari, uning hayot kuzatishlari, mulohazalari, o'zi kamol topayotgan oila hamda jamiyat (mahallasi, maktabidagi o'rtoqlari) borasidagi sodda, bolalarcha qarashlarining guvohi bo'lamiz. Xususan, Bahodirga oilada halollik tarbiyasi yetarlicha singdirilgan. Bola bobosiga havas qiladi, uning halol, rostgo'y insonning hurmatli bo'lishi haqidagi fikrlaridan ruhlanadi. Ammo Bahodir shunchaki bola emas. Uning ham o'z qarashlari, fikri bor. Mahalladagi tengdoshlari orasida yuz bergan zo'ravonlik holatini ko'rganda, haqsizlikdan bola qalbi isyon qiladi. Ammo odamning to'niga qarab muomala qilishga moyil ba'zi tengqurlari oldidagi vaqtinchalik mag'lubiyatidan qalbi parchalanadi. Mazkur lavha tomoshabinlar qatorida o'tirgan o'smir-yoshlar uchun ham saboq bo'lishi shubhasiz. Qolaversa, jamiyatimizning tayanchi, yurtimizning egalari bo'lgan yoshlarning tipik timsoli bo'lgan Jahongir (Sultonning o'g'li) misolida yoshlarning bugungi kunda baxtini yurtimizdan emas, chet ellardan izlab, katta boyluk orttirsa-da, asl jannat Vatanda ekanini voqealar rivojida anglagani, bilimdon, ishbilarmon iqtisodchi sifatida Vatanga qaytib, yurt ravnaqiga hissa qo'shishdek ulkan ishga bel bog'lagan yoshlarimizning tipik qiyofasini ko'rish mumkin.

"Spektakldagi o'rta yoshga mansub, ya'ni oila qurib, farzandlar ko'rgan, bir so'z bilan aytganda, oila deb atalmish kichik bir shakllangan jamiyat egalarining ijtimoiy hayot tarzidagi kuzatishlari, o'zlarini qiynayotgan muammolarga yetarli yechim topa olishlarida Ohista, Madiyor, Kenja, Xudoyberdi kabilar yaratgan xarakterli ijroviy mahorat ma'naviy kalit vazifasini o'tay oladi." [3, 4] Qolaversa, Vasila kabi ayol nomiga dog' tushiradigan badnafs, buzuqfe'l shaxslar, Xolida kabi aldanib, odamfurushlar iskanjasiga tushib qolgan bilimsiz, huquqiy ongsiz yoshlar muammolari sahnada mahorat bilan ochib berilgan. Hech ikkilanmay aytish mumkinki, spektaklning boshidan oxiriga qadar aktyorlar va tomoshabin o'rtasida so'zsiz, sharh va tushuntirishsiz ruhiy muloqot ustuvor bo'lishi tabiiy. Bunda har bir tomoshabin sahnada o'zi yoki tengdoshini ko'rish, bu boradagi barcha muammoli vaziyatlardan yetarli darajada xulosa chiqarishi mumkin.

Spektaklning yana bir yutuqlaridan biri – unda personajlar nutqi yordamida xarakter yaratish mahoratining ustalik bilan amalga oshirilganligidir. Bu holatni sahnaning 1-ko'rinishidanoq, ya'ni, Sultonning tug'ilgan kuniga tashrif buyurgan kuyovi Madiyor bilan bo'lgan dialog asnosida uchratish mumkin. Zotan, Sulton tomonidan kuyovi Madiyorga "...yolg'onchilikka tanlov e'lon qilinsa, g'olib chiqasiz..." degan e'tirozidanoq, tomoshabin odam savdosi bilan yashirin shug'ullanayotgan kuyovning fe'l-atvori haqida yetarli darajada tasavvur hosil qilishi ehtimoldan xoli emas. Qolaversa, usta Xudoyberdining biroz dovdirroq, chapani, do'lavori, ammo, sodda, ko'nglida g'ubori yo'q inson ekanligini uning quyidagi so'zlaridan ilg'ab olish mumkin: "Qolgan ustalar ishni trost bilan qilsa, men... mana shu qo'llarim bilan qilaman... shest sekund!!!" Uning so'zlariga qaraganda, "bu shaharda uni

hamma taniydi, u ham deyarli hammani taniydi', faqat shu xonadonni – o'z tili bilan aytganda, "5-dom, 36-kvartirani"gina bilmas ekan! U ochiqko'ngil, hatto sal-pal biladigan odamiga ham darrov yaxshilik qilishga tayyorligi, xonadonda nima yumush bo'lsa, doim unga hozir-u nozirligini aytib, hammada yaxshi taassurot qoldirishni xohlaydigan inson. Ba'zida esa o'zi kelgan joydagi xonadon egasiga ham ba'zi yumushlarda qarashib ketaveradi. Bu o'rindagi personaj xatti-harakatlarining laganbardorlikdan xoli ekanligini, bu xatti-harakatlar va barcha jonbozliklarni o'zi o'ylagandek, "hurmatli xonadon sohiblari"ning mehrini qozonishi uchungina ekanligini ilg'ab olish qiyin emas. Xudoyberdining o'rnida boshqa odam bo'lsa, u bunday "jonbozlik"larni o'ziga ep ko'ravermaydi, albatta. Lekin Xudoydergi parvo ham qilmaydi. U mehmonlar oldida qanday o'tirdim, bilib gapirdimmi yoki bilmaymi; qanday javob qildim, qanday kulimsiradim, deb tashvishlanib ham o'tirmaydi, birovlarning oldida obro'si to'kilishidan ham umuman cho'chimaydi. U afandife'l inson va mana shu fe'l-atvor aktyor A.Akramov tomonidan yetarli darajada mahorat bilan sahnaga olib chiqilgan. Binobarin, ijro katta mahorat ijodiy mehnat bilangina tomoshabinni hayot haqiqatiga ishonтира oladi va muayyan shaxs timsolida, ma'naviy dunyosidagi o'y-qarashlar hamda tuyg'ularni tomoshabinga yuqtira biladi.

Spektaklning atigi ikkita lavhasida ko'ringan personaj – Kenja ham chigal taqdir sohibi sifatida e'tiborimizni tortadi. Uning yigitlik davri Afg'on urushi yillariga to'g'ri keladi. Sirdan qaraganda, Kenjaga afg'on urushi tufayli, shu urush va asirlik sabablari o'laroq, vatangadolik qismati bitilgandek. Ammo, asosiy sabab bunda ham emas. Yigitning o'tmishidan chirkin va nopok dog'lar bugungi vatangadolikning asl sababchisidir. Sirdan qaraganimizda, aslida, Kenja, umuman yomon inson emas. Shuning uchun ham, Xudoyberdining oilasiga xiyonat qilishdek jirkanch qilmishi uchun o'zini kechirolmaydi. Bu yerlardan, o'z gunohlaridan uzoqlashish uchun armiyaga ketib qoladi. Kenja o'zini qiynayotgan adoqsiz vijdon azoblarida qovrilib, aslida yo'l qo'ygan nopok xatolaridan yiroqlarga qochmoqchi bo'ladi.

Ehtimol, o'g'irlik yoki qotillik qilgan olchoqning siri sirigicha qolar. Ammo, xiyonat fosh bo'lmay qolmaydi. Negaki, xiyonatni bir odam qilmaydi – albatta, sherigi bo'ladi. Faqat afsuslanarli tomoni shundaki, xiyonatdan ozor chekkan odam bu sirdan eng oxirida xabar topadi. Xudoyberdining ham boshiga ana shunday baxtsizlik yog'ilgan: ishongan inson – xotini Vasila o'zining munofiqligi va yengiltabiatliligi bilan bir vaqtning o'zida ikki insonning hayotini izdan chiqarib yuboradi. Bular sodda va ishonuvchan (Vasilaning so'zlari bilan aytganda, "laqma"!) Xudoyberdi hamda aslida insofli, ammo nafsini tiyishdan ojiz bo'lgan bo'z yigit Kenja edi. Xudoyberdi bu xiyonatdan so'ng hayotga bo'lgan qarashlari ham, tuyg'ulari ham mutlaqo o'zgarib ketadi. Odamlarga bo'lgan ishonchi qurib bitgan bir jo'mard yigit spektaklning boshida ko'rganimiz do'lvori va afanditabiati Xudoyberdiga aylanib qoldi.

Biz mulohazalarimiz avvalida "in'ikos" atamasini bejiz keltirmadik. Xususan, teatr ijrosi uchun tanlangan asar, hech bir istisnosiz, mavjud davrdagi hayot in'ikosi bo'lishi shart ekan, unda salbiy yoki ijobiy qahramonlar emas, balki, tirik inson qiyofasi, ya'ni turfa xarakterlar, turli-tuman dunyoqarash va e'tiqod egalari, shuningdek, inson bolasi qonidagi pok tuyg'ularga qarama-qarshi ravishda, iymondan yiroq xira tortgan kir qalblar o'rtasidagi omonsiz kurash lavhalari aktyorlarning mahoratli ijrosi vositasidagina tomoshabinga uzatiladi va chin insoniy tamoyillar tinglovchilar ma'naviy olamiga "yuqtiriladi".

Lekin sahna dekoratsiyasidagi mubham chizgilar, asar mazmuniga mos bo'lmagan tushuniksiz tasvirlar tomoshabin diqqatining jamlanishi, butun diqqat-e'tiborning ijroga jalb etilishiga ma'lum darajada to'sqinlik qilishi tabiiy. Bu holatga o'ta mas'uliyat bilan chek qo'yish bugunning kechiktirib bo'lmaydigan vazifalaridan biridir. Dekoratsiya, yoritish xizmatlari yuqori sifatga erishilgandagina, aktyorlar mehnati yuzaga chiqadi, tomoshabin o'zi ko'rayotgan sahna asaridan chuqur qoniqish hosil qilishiga erishiladi. Zero, sahnadagi boy dekoratsiya, buyumlar, detallarning zamonaviy ko'rinishlarda bo'lishi tomoshabin tasavvuridagi kundalik ijtimoiy hayot manzarasini sahnada to'laqonli, ishonarli gavdalantirib berilgandagina, real hayotiy tasavvurlarimizni boyitishi mumkin.

Hech qachon unutmaylik: teatr – tomoshabin yashab turgan hayotning mutlaq in'ikosidir. [4, 72]

References:

1. Olimova K. Bir asr bitiklari. – Toshkent: Istiqlol nuri, 2015, 82-bet.
2. Xamidjon Ikromov. "Davr va teatr." – "Musiqali teatr: tashabbus va ijro." "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" nashriyoti. Toshkent 2009 yil. 64 bet.
3. Saidali Odilov "Seni sog'indim" // Farg'ona haqiqati. №28, 2013
4. Umarov A., Mirzahamdamov Z. Ho'qandi latif – san'at ayvoni. // Qo'qon teatri tarixi zarvaraqlari. Farg'ona, 2011., 72-bet.